

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

УДК 631.316: 519.85

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЯГОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ СТОЙКИ ЧИЗЕЛЬ – КУЛЬТИВАТОРА

Айтмуратов Марат Тажимуратович,

к.т.н., доцент, Волгоградский государственный аграрный университет. Россия

Утепбергенов Базарбай Кенгесбаевич,

к.т.н., доцент

Турсымуратов Сапар Ешмуратович,

к.т.н., зав. Кафедрой

Тажетдинов Атабек Турсынбаевич,

студент 4-курса, Каракалпакский институт сельского хозяйства и агротехнологии

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19436127>

Аннотация. В статье представлено устройство и принцип работы шарнирно-упругого крепления стойки чизель - культиватора к раме. Изложены методика проведения и результаты исследований по определению оптимальной жесткости упругого элемента. Разработана модель формирования горизонтальной составляющей тягового сопротивления стойки чизель - культиватора.

Ключевые слова: шарнирно - упругое крепление, чизель - культиватор, стойка, математическая модель, горизонтальная составляющая тягового сопротивления, планирование эксперимента, жесткость упругого элемента.

Annotatsiya. Maqolada chizel-kultivator ustunini ramaga sharnirli-elastik mahkamlashning tuzilishi va ishlash prinsipi keltirilgan. Elastik elementning optimal bikrligini aniqlash bo'yicha tadqiqotlarni o'tkazish metodikasi va natijalari bayon etilgan. Chizel-kultivator ustunining tortishga qarshiligining gorizont talashkil etuvchisini shakllantirish modeli ishlab chiqildi.

Tayanch iboralar: sharnirli-elastik mahkamlash, chizel-kultivator, ustun, matematik model, tortishga qarshilikning gorizont talashkil etuvchisi, tajribani rejalashtirish, elastik elementning bikrligi.

Abstract. The article presents the structure and operating principle of the articulated-elastic mounting of the chisel-cultivator stand to the frame. The research methodology and results for determining the optimal stiffness of the elastic element are presented. A model for forming the horizontal component of the traction resistance of the chisel-cultivator stand has been developed.

Key words: hinged - elastic fastening, chisel - cultivator, stand, mathematical model, horizontal component of traction resistance, experiment planning, stiffness of the elastic element.

Введение. Конструкция шарнирно-упругого крепления стойки чизель - культиватора к раме (ШУКСЧК) состоит из стойки 1 с лапой 7, двух цилиндрических пружин 2, связанных с рабочим органом через хомут 3, верхние и нижние стаканы 4. Рабочий орган шарнирно закреплен с рамой 5. Предварительная затяжка цилиндрических пружин 2 осуществляется гайкой 6.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Рабочий процесс стойки с ШУКСЧК включает две фазы. В первой фазе стойка 1 под действием реакции почвы, имеющий неравномерный характер, деформируясь отклоняется назад, сжимая через хомут 3 цилиндрические пружины 2; во второй - стойка под действием накопленной в нем и в пружине энергии разжимаются и возвращаются в исходное положение (рис. 1).

При анализе действия сил, от которых зависят автоколебания рабочего органа при взаимодействии с почвой, целесообразно рассмотреть только колебание одной материальной точки M , которая лежит на носке рабочего органа в точке M .

Рисунок 1- Схема конструкции стойки чизель – культиватора с шарнирно-упругим креплением к раме.

1 –стойка; 2- цилиндрическая пружина; 3 – хомут; 4 – верхние и нижние стаканы; 5 – рама; 6 – гайка; 7 – лапа

Поскольку постоянно изменяется положение вектора силы R в пространстве при взаимодействии рабочего органа с почвой из-за непрерывно меняющихся сил его составляющих (R_x, R_y) [1], то R обычно заменяют силой $R_x = R \cos \alpha$ - его горизонтальной составляющей. Сила R_x направлена против движения рабочего органа чизель-культиватора в почве и лежит на оси X (рис.1). Как уже отмечалось выше, при взаимодействии с почвой рабочий орган с шарнирно-упругим креплением в колебательной системе под действием неравномерной реакции почвы возбуждаются автоколебания. На точку M действуют две противоположно направленные силы: возмущающая сила R_x , непрерывно нарушающая равновесие точки M и восстанавливающая сила $P_{упр}$, возвращающая точку M в исходное положение. Находятся они на оси X , причем направление действия их всегда неизменно; возмущающая сила направлена против направления движения рабочего органа в почве, восстанавливающая - по направлению движения. На представленной (рис.1) принципиальной схеме ШУКСЧК обозначены соответственно Q - сила упругости цилиндрических пружин; α - угол отклонения силы сопротивления R от оси X ; γ - угол отклонения упругой силы Q от оси Y ; R - сил сопротивления почвы; G - масса рабочего органа; L_1, L_2, L_c - геометрические параметры системы; L_R - плечо силы R .

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Материалы и методы. Работа сельскохозяйственных агрегатов протекает, как правило, в условиях изменяющихся внешних воздействий, обусловленных многочисленными и разнообразными факторами, многие из которых по своей природе относятся к категории случайных в вероятностно-статистическом смысле [1]. Следует отметить, что в связи со случайным характером внешних воздействий и выходные показатели работы агрегатов будут также случайными величинами. Кроме того, сам чизель-культиватор представляет собой сложную динамическую систему, расчетную схему которого в общем случае можно представить в виде схемы с многими входными и выходными переменными (рис. 2).

Рисунок 2 - Расчетная схема функционирования стойки при шарнирно-упругом креплении к раме.

где: V_a – скорость движения агрегата; a_k – глубина обработки почвы;
 C_1 – жесткость цилиндрической пружины; P_1 – сила предварительной затяжки цилиндрической пружины.

Для описания процесса взаимодействия с почвой стойки чизель - культиватора при шарнирно-упругом креплении к раме используем теорию планирования многофакторного эксперимента с получением математической модели в виде уравнения регрессии [2,3] первого порядка:

$$Y = \sigma_0 + \sum \sigma_i x_i + \sum \sigma_{ij} x_i x_j$$

где σ_i - коэффициент регрессии фактора x_i ;

σ_{ij} - эффекты взаимодействий.

В случае, если не было возможности описать исследуемый процесс регрессионным уравнением первого порядка перейдем к уравнению второго порядка, которое имеет вид:

$$Y = \sigma_0 + \sum \sigma_i x_i + \sum_{i < j} \sigma_{ij} x_i x_j + \sum \sigma_{ij} x_i^2 \quad (1)$$

где σ_{ij} - эффекты при квадратичных членах.

Формально основной задачей планирования эксперимента является получение статистической математической модели исследуемого процесса в виде полинома (уравнения регрессии), обычно первого или второго порядка. Поэтому общий ход построения и последующего использования

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

математической модели сводился к следующему: проводилось предварительное изучение объекта [2,3]; выбирался параметр оптимизации, выявлялись действующие факторы и по результатам опытов строится модель; после этого будет проводится оценка адекватности модели и ее интерпретация, т.е. распознавание ее геометрического облика; модель используется в ходе разработки рекомендаций по оптимизации исследуемого процесса, т.е. обоснованию его технологического режима и конструктивных параметров. Математическая модель в виде уравнения регрессии отражает влияние выбранных факторов на параметр оптимизации, поэтому необходимо, чтобы они максимально соответствовали друг другу [2,3].

Проведенный анализ работ показал, что наиболее целесообразно за параметр оптимизации принять горизонтальную составляющую тягового сопротивления стойки R_x , которая определяет поведение изучаемой системы.

Наиболее существенное влияние на выбранный параметр оптимизации оказывают скорость движения агрегата, ширина захвата, глубина обработки, твердость и влажность почвы. Учитывая требования, предъявляемые к выбору факторов при планировании многофакторного эксперимента [1,2], реальные возможности оператора энергетического средства при настройке агрегата для выполнения заданной технологической операции и в процессе ее выполнения, а также цель и задачи настоящего исследования, мы выбрали для проведения опытов следующие входные факторы:

$V_a(x_1)$ - скорость движения агрегата, м/с;

$a_k(x_2)$ - глубина обработки почвы; м

$P_1(x_3)$ - сила предварительного натяжения цилиндрических пружин, Н;

$C_1(x_4)$ - коэффициент жесткости цилиндрических пружин, Н/м.

Для четырех выбранных факторов определялись их интервалы, а также верхние, нижние и основные уровни варьирования при проведении исследования (табл. 1).

Результаты исследования. При выборе уровней варьирования скорости движения агрегата $V_a (X_1)$ рассматривался диапазон скоростей (2,50...3,30 м/с), на которых выполняется рыхление почвы стойкой, имеющей оборотные рыхлительные лапы. Показатели на этих скоростных режимах находятся в пределах допустимых агротехническими требованиями. Поэтому, учитывая также скоростные режимы трактора К-701, принимали скорость движения агрегата на основном уровне 2,92 м/с, интервал варьирования 0,28 м/с, верхний уровень 3,20 м/с, нижней уровень 2,64 м/с.

Таблица 1

Интервалы варьирования факторов

Уровень	Код	Скорость движения агрегата $V_a (X_1)$, м/с	Глубина обработки почвы $a_k (X_2)$, м	Сила предварительной затяжки упругого элемента $P_1(X_3)$, Н	Коэффициент жесткости упругого элемента $C_1(X_4)$
---------	-----	--	---	---	--

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

					$\cdot 10^5, \text{H/m}$
Основной		2,92	0,20	6700	4,0
Интервал варьирования		0,28	0,04	1675	2,0
Верхний	+	3,20	0,24	8375	6,0
Нижний	-	2,64	0,16	5025	2,0

При выборе уровней глубины обработки a_k учитывалось, что в соответствии с агротехническими требованиями чизель – культиваторы оборотно - рыхлительными лапами выполняют обработку почвы на глубину до 0,25 м, поэтому основной уровень фактора принимался 0,20 м, интервал варьирования 0,04 м, верхний уровень 0,24 м, нижний 0,16 м.

При определении уровней варьирования коэффициента жесткости упругого элемента $C_1 (X_3)$ бралось во внимание то, что резонансные автоколебания стойки при ШУКСЧК в наибольшей степени наблюдаются при приближении отношения частот ω_{ck}/ω_c к единице.

Ранее проведенными исследованиями установлено, что при взаимодействии рабочего органа с почвой возмущающая систему сила R имеет на своем графике нормированной спектральной плотности преобладающую частоту ω_R , являющуюся частотой скалывания почвы ω_{ck} [1]. Поэтому для дальнейших теоретических расчетов принимаем:

$$\omega_R = \omega_{ck} = V_a / L_{ck}$$

где L_{ck} – длина волны скалывания почвы рабочим органом.

В практических расчетах для рабочих органов с шарнирно-упругим креплением пользуются выражением:

$$L_{ck} = (1,0 \dots 1,5) a_k$$

Подставляя в предыдущую формулу получаем

$$\omega_R = \omega_{ck} = V_a / 1,2 a_k \quad (2)$$

Так как резонансные колебания стойки наблюдаются при приближении отношения частот $\omega_k = \omega_c$ к единице, получаем:

$$\frac{V_a}{1,2 a_k} = \sqrt{\frac{C_{пр}}{M_{пр}}} \quad (3)$$

где a_k - глубина обработки почвы, м; $C_{пр}$ – коэффициент приведенной жесткости колебательной системы, Н/м; $M_{пр}$ – приведенная масса колебательной, кг.

Приведенный коэффициент жесткости при ШУКСЧК определяется по формуле:

$$C_{пр} = C_1 C_2 L_2^2 / (C_2 L_2^2 + C_1 L_1^2 \cos \gamma) \quad (4)$$

где, C_1, C_2 - коэффициенты жесткости цилиндрических пружин и стойки, L_1, L_2 - геометрические параметры стойки.

Подставляя в уравнение (3) и преобразуя его определяем коэффициент жесткости цилиндрических пружин [1]:

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

$$C_1 = V_a^2 M_{\text{пр}} C_2 L_2^2 / (1,44 a_k^2 - V_a^2 M_{\text{пр}} L_1^2 \cos \gamma) \quad (5)$$

Используя значения уровней варьирования V_a и a_k определяем значения C_1 . Оно колеблется в пределах $(1,0-1,5) \cdot 10^5$ Н/м.

Значения коэффициента жесткости упругого элемента можно определить также по методу, предложенному профессором Н.Г. Кузнецовым [1]. Критерием выбора жесткости упругих элементов для ослабления влияния характера взаимодействия рабочих органов сельскохозяйственных машин с почвой может служить выражение:

$$\omega_c = \frac{\sqrt{2}}{2\pi} * \frac{\delta m_{\text{мп}}}{m_{\text{п.ч}}} * \lambda$$

где, $m_{\text{п.ч}} = 253$ кг - масса подпружиненных частей МТА;

$m_{\text{т.р}} = 13500$ кг - масса трактора;

$m = 2000$ кг - масса чизель - культиватора;

δ - коэффициент учета вращающихся масс;

λ - частота вынужденных колебаний, $1/c$

Коэффициент учета вращающихся масс может быть определен по эмпирической зависимости

$$\delta = 1,2 + 0,002 i_{\text{мп}}$$

где $i_{\text{мп}}$ - передаточное число трансмиссии.

Подсчитанное значение ω_c дает возможность определить приведенную жесткость системы.

$$C_{\text{пр}} = m \omega_0^2$$

Жесткости упругого элемента соответственно уровням варьирования определяется по формуле:

$$C_1 = C_{\text{пр}} C_2 L_2^2 / (C_2 L_2^2 - C_{\text{пр}} L_1^2 \cos \gamma) \quad (6)$$

При расчете уровней варьирования силы предварительной затяжки упругого элемента P_1 , учитывалось то, что она необходима для удержания стойки при ШУКСЧК в рабочем положении, так как уменьшение коэффициента жесткости крепления ведет к отклонению стойки в продольно-вертикальной плоскости. Кроме того, принимаем во внимание то, что точка излома в нелинейной упругой характеристике ШУКСЧК находилась в зоне изменения сопротивления стойки.

Упругие свойства рассматриваемой системы зависят от коэффициента жесткости пружины и стойки, а также геометрических размеров упругого крепления.

Определяем силу предварительной затяжки цилиндрических пружин.

$$P_1 = R_x \frac{L_2}{L_1} \quad (7)$$

где R_x - горизонтальная составляющая тягового сопротивления стойки

Принимаем силу предварительной затяжки упруго элемента на нижнем

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

уровне $P_1=5025$ Н, на верхнем $P_1=8375$ Н, на основном $P_1=6700$ Н, интервал варьирования 1675 Н.

Кинематические параметры ШУКСЧК представлены в табл. 2.

Таблица 2

Значение кинематических параметров ШУКСЧК

Обозначение параметров	$L_1, м$	$L_2, м$	$L_C, м$	$C_1, Н/м$	$C_2, Н/м$	Угол α , Град	G, Н	Мс, кг
Значение параметров	0,20	0,67	0,30	$4 \cdot 10^5$	$0,75 \cdot 10^5$	30^0	220	22
Обозначение параметров	$b, м$	b_k	$m_{чк}$	угол β град	угол γ град	$m_{почвы}, кг$	M, м	
Значение параметров	0,9	4,25	2000	40^0	30^0	1,5	0,43	

После реализации матрицы планирования, используя результаты опытов рассчитывали коэффициенты регрессии модели и заносили в табл.3

Таблица 3

Коэффициенты регрессии и основные расчетные данные моделей

№	X_0	X_1	X_2	X_3	X_4	$X_1 X_2$	$X_1 X_3$	$X_1 X_4$
Модель	0	1	2	3	4	5	6	7
$YR_x \cdot 10^3, Н$	2,158	0,045	0,1275	0,1117	0,1427	-0,0155	0,0264	-0,0129
№	$X_2 X_3$	$X_2 X_4$	$X_3 X_4$	X_1^2	X_2^2	X_3^2	X_4^2	
Модель	8	9	10	11	12	13	14	
$YR_x \cdot 10^3, Н$	0,0682	-0,0732	0,0045	0,1002	-0,0703	0,1582	-0,1653	

После расчета коэффициентов регрессии производили оценки адекватности полученной модели и значимости коэффициентов регрессии по F – критерию Фишера.

Коэффициент регрессии считался значимым, если его абсолютное значение превышало величину доверительного интервала. Незначимыми коэффициентами регрессии в дальнейших расчетах пренебрегали. Коэффициенты регрессии и основные расчетные данные модели сведены в табл. 3.

При исключении незначимых членов уравнений регрессии возможно нарушение адекватности моделей и их значимости. Поэтому в этом случае проводились повторные проверочные расчеты указанных условий.

Выводы и рекомендации. Таким образом, разработана математическая модель формирования горизонтальной составляющей тягового сопротивления R_x стойки при шарнирно-упругом креплении, учитывающая условия работы V_a , a_k и параметры системы P_1 , C_1 , адекватность которой проверялось по F – критерию Фишера. Численными экспериментами установлено, что наибольшее влияние на уменьшение горизонтальной составляющей тягового сопротивления оказывает жесткость упругого элемента. Оптимальное значение жесткости по критерию минимума R_x соответствует значению $C_1 = 2,0 \cdot 10^5$ Н/м.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Список использованной литературы:

1. Айтмуратов М.Т. Определение жесткости цилиндрических пружин для резонансного автоколебания стойки чизель- культиватора с шарнирно-упругим креплением к раме. /Научный вестник ВГСХА. Выпуск-1. 1997. с. 9-10.
2. Адлер Ю.П. и др. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. М.: Наука. 1976 – 250 с.
3. Мельников С.В. и др. Планирование эксперимента в исследованиях сельскохозяйственных процессов. Ленинград. Колос. 1979. – 200 с.
4. Ауезов О. П., Турсымуратов С. Е. Разработка полольно-рыхлительной лапы хлопкового культиватора и результаты её испытания //Илмий маколалар тўплами. – 2022. – Т. 235.
5. Турсымуратов С. Е. Сравнение сельскохозяйственных машин по показателям безопасности //Традиции и инновации в развитии АПК. – 2019. – С. 527-530.
6. Турсымуратов С. Е., Ибрагимов К. Ж. Применение современных технологий в сельском хозяйстве //Матрица научного познания. – 2020. – №. 6. – С. 108-110.